

PENGARUH WADIAH GIRO DEPOSITO, TABUNGAN WADIAH, DAN BONUS WADIAH TERHADAP *RETURN ON EQUITY* (ROE) DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018.Q1-2023.Q3

Nisrina Salsabila, Eka Wahyu Hesty Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-mail korespondensi: nisrinasalsa10@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini mempelajari hubungan Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Bonus Wadiah, dan Return on Equity (ROE) pada bank syariah di Indonesia dari tahun 2018.Q1 hingga 2023.Q3. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana Ukuran Perusahaan memoderasi hubungan ini. Dengan menggunakan metode purposive sampling, 90 bank syariah dipilih selama lima tahun empat kuartal. Analisis Regresi Data Panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dilakukan dengan menggunakan software Eviews 12. Hasil penelitian ini akan menjelaskan pengaruh giro wadiah, dana investasi tabungan, dan dana investasi deposito, serta bonus wadiah terhadap ROE pada perbankan syariah di Indonesia periode 2018.Q1-2023.Q3. Penelitian ini juga akan menjelaskan pengaruh frism size sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antar variabel dengan ROE.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Dana Investasi, Dana Investasi Deposito, Bonus Wadiah, *Return On Equity* (ROE)

I. PENDAHULUAN

Antusiasme masyarakat terhadap ekonomi syariah melonjak pesat, terbukti dengan bermunculannya lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah. Bank syariah Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Sebagai lembaga keuangan, bank menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta memberikan layanan terkait pembayaran dan peredaran uang. Untuk membiayai kegiatan operasionalnya, termasuk pemberian pembiayaan, bank mempunyai beberapa sumber dana. Salah satu sumber dana utama adalah dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Dana pihak ketiga inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan bank (Munawaroh et al., 2022).

Dalam sistem perbankan syariah mereka menggunakan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah yang disesuaikan dengan keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Perbankan syariah sendiri menawarkan sistem perekonomian khusus yang berbeda dengan perbankan konvensional, dimana perbankan syariah menggunakan sistem perekonomian yang berlandaskan nilai-nilai Islam yaitu nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW (Sahrizal, 2019). Perbankan syariah di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan negara ini. Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan banyak masyarakat yang tertarik dengan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah menjadi sangat relevan.

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang penting bagi perbankan, termasuk perbankan syariah. ROE bertugas mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Terdapat beberapa pengaruh faktor internal seperti giro wadiah, tabungan wadiah, dana investasi tabungan, dana investasi deposito, dan bonus wadiah terhadap ROE. Hal ini perlu dipahami lebih dalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kinerja keuangan pada perbankan syariah.

Wadiah Deposito giro dan tabungan wadiah merupakan dua jenis tabungan yang menggunakan akad simpanan dalam perbankan syariah. Dana investasi tabungan dan dana investasi deposito merupakan sumber penting bagi bank untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan bonus wadiah merupakan insentif yang diberikan kepada nasabah atas tabungannya.

Ukuran Perusahaan sendiri merupakan variabel moderasi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, ukuran perusahaan atau firm size juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan ROE pada perbankan syariah di Indonesia periode 2018.Q1-2023.

Hasil penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui pengaruh giro wadiah, tabungan wadiah, dana investasi tabungan, dana investasi deposito, dan bonus wadiah terhadap ROE pada perbankan syariah di Indonesia periode 2018.Q1-2023.Q3, serta pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi hubungan variabel tersebut dengan ROE.

II. KAJIAN TEORI

Ukuran Perusahaan

Dalam definisinya sendiri, ukuran perusahaan merupakan variabel moderasi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Ukuran Perusahaan akan digunakan untuk mengetahui hubungan variabel-variabel tersebut dengan ROE pada perbankan syariah di Indonesia periode 2018.Q1-2023. Teori ini menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai variabel moderasi untuk menilai pengaruh giro wadiah, tabungan wadiah, dana investasi tabungan, dana investasi deposito, dan bonus wadiah terhadap ROE pada perbankan syariah di Indonesia.

Tabungan Giro Wadiah

Menurut Ghofur (2018) , Giro Wadi'ah merupakan tabungan berdasarkan prinsip syariah, dimana nasabah menitipkan dananya kepada bank. Penarikan dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau transfer. Pelanggan tidak mendapatkan bagi hasil, melainkan bonus yang nilainya tidak ditentukan di awal kontrak. Sedangkan menurut Hanifah (2020), Wadi'ah Giro adalah tabungan yang kontraknya didasarkan pada deposito. Bank mungkin tidak menjanjikan keuntungan kepada nasabah, dan nasabah mungkin tidak menuntut keuntungan dari tabungan tersebut.

Tabungan Wadiah

Pada tabungan wadiah ini nasabah menitipkan dananya kepada bank dengan akad wadiah. Berbeda dengan tabungan biasa, bank tidak menjanjikan keuntungan atas dana yang disimpan. Nasabah mungkin tidak menuntut atau mengharapkan keuntungan dari tabungan tersebut (Hanifah, 2020).

Bonus Wadiah

Bank memberikan bonus kepada nasabah tabungan wadiah sebagai bentuk apresiasi atas dana yang disetorkan. Bonus ini berbentuk uang tunai dan tidak dijanjikan di awal, melainkan merupakan kebijakan bank (Sudarsono, 2007).

HIPOTESA**Tabungan Giro Wadiah Terhadap ROE (H1)**

Menurut Ghofur (2018), Giro Wadi'ah merupakan tabungan berdasarkan prinsip syariah, dimana nasabah menitipkan dananya kepada bank. Penarikan dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau transfer. Giro wadiah, dana jangka pendek yang ditanam nasabah, terbukti meningkatkan laba (ROE) perbankan syariah di Indonesia selama periode 2018.Q1-2023.Q3. Peningkatan dana giro wadiah mendorong peningkatan laba bersih bank syariah karena sifatnya yang berjangka pendek dan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dana jangka panjang seperti tabungan dan deposito wadiah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Munawaroh dkk. (2022) dan Hidayatul M dkk. (2023) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara giro wadiah dengan laba bersih dan ROE. Giro wadiah merupakan salah satu sumber dana yang efektif untuk meningkatkan keuntungan perbankan syariah.

Tabungan Wadiah Terhadap ROE (H2)

Wadiah mempunyai pengaruh positif terhadap Return on Equity (ROE) pada perbankan syariah di Indonesia periode 2018.Q1-2023.Q3. Pada tabungan wadiah ini nasabah menitipkan dananya kepada bank dengan akad wadiah. Berbeda dengan tabungan biasa, bank tidak menjanjikan keuntungan atas dana yang disimpan. Nasabah mungkin tidak menuntut atau mengharapkan keuntungan dari tabungan tersebut (Hanifah, 2020). Tabungan wadiah juga mempunyai hubungan positif

terhadap laba bersih yang menunjukkan bahwa semakin tinggi simpanan tabungan wadiah maka laba bersihnya pun semakin tinggi. Hal ini dikarenakan tabungan wadiah dapat digunakan untuk melakukan investasi yang efektif dan menguntungkan sehingga akan meningkatkan laba bersih perbankan syariah (Laporan Posisi Keuangan BSI).

Bonus Wadiah Terhadap ROE (H3)

Sebuah studi oleh Arisanti dkk. (2023) dan Mauliza dkk. (2019) menemukan bahwa bonus wadiah pada perbankan syariah Indonesia tidak berdampak langsung terhadap Return on Equity (ROE) bank antara kuartal pertama tahun 2018 hingga kuartal ketiga tahun 2023. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dipublikasikan dalam "Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Return on Equity pada Bank Umum Syariah di Indonesia" oleh Rizka Mauliza dkk. (2019). Penelitian mereka yang menganalisis data tahun 2015 hingga 2019 menyimpulkan bahwa bonus wadiah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penghargaan atas ROE yang dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan (H4)

Wadiah ini Giro merupakan bagian dari dana pihak ketiga pada Perbankan Syariah dan Wadiah tersebut giro mempunyai potensi yang signifikan dalam meningkatkan Return On Equity (ROE) bank. ROE ini merupakan perhitungan yang dihitung sebagai perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri, dan menunjukkan efisiensi penggunaan modal dalam mencapai keuntungan. Dalam konteks bank syariah, ROE juga mempengaruhi kinerja keuangan bank dan kemampuan meningkatkan pendapatan dan laba. Wadiah Penghematan Giro terhadap ROE dapat dimoderasi dengan Ukuran Perusahaan. Firm Size yang diukur dari jumlah aset dapat mempengaruhi bagaimana bank menggunakan giro wadiah untuk meningkatkan ROE. Bank yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola giro wadiah dan meningkatkan ROE, sedangkan bank dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil mungkin memiliki kemampuan yang lebih kecil dalam melakukan hal tersebut.

Pengaruh Tabungan Wadiah Terhadap ROE Dimoderasi Oleh Ukuran Perusahaan (H5)

Wadiah sendiri merupakan produk perbankan syariah dimana nasabah dapat menyimpan uang dan menariknya kapan saja tanpa mendapat bagi hasil. Tabungan wadiah dapat memberikan likuiditas yang lebih besar bagi bank, yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan operasional dan investasi. Likuiditas yang baik dapat mendukung stabilitas dan efisiensi operasional sehingga dapat meningkatkan ROE. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki akses terhadap sumber daya yang lebih besar dan lebih murah, serta kemampuan untuk mengurangi biaya operasional. Hal ini dapat berdampak positif terhadap efisiensi operasional dan profitabilitas sehingga meningkatkan ROE.

Pengaruh Bonus Wadiah terhadap ROE dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan (H6)

Wadiah merupakan imbalan yang diberikan bank kepada nasabah dana investasi wadiah sebagai imbalan atau dorongan berupa uang tunai kepada nasabah dana investasi wadiah, sebagai bentuk imbalan atas penitipan hartanya pada bank. Pembagian bonus ini pada awalnya tidak disepakati, sehingga sepenuhnya menjadi kebijaksanaan bank (Sudarsono, 2007) . Bonus ini bukanlah hak nasabah yang dijanjikan sejak awal, namun merupakan kebijakan bank untuk memberikan apresiasi kepada nasabah. Pemberian bonus wadiah dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nasabah yang merasa dihargai cenderung lebih loyal dan meningkatkan jumlah tabungannya. Peningkatan loyalitas dapat menurunkan biaya akuisisi nasabah baru dan meningkatkan stabilitas dana pihak ketiga yang dapat digunakan untuk investasi dan pembiayaan sehingga meningkatkan ROE. Perusahaan besar biasanya mempunyai skala ekonomi yang lebih baik. Mereka dapat memberikan bonus hadiah yang lebih menarik tanpa terlalu membebani biaya operasional sehingga meningkatkan daya tarik produk dan volume tabungan.

Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, dan Bonus Wadiah Secara Bersamaan Berpengaruh Terhadap Return On Equity (ROE) (H7)

Berikut hubungan antara variabel independen dan variabel dependen:

Gambar 1 Kerangka Konseptual
Sumber: Dibuat oleh penulis (2024)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan dari laporan keuangan bank syariah yang relevan di Indonesia. Laporan-laporan tersebut diambil dari sumber resmi seperti ojk.go.id atau website perusahaan periode 2018.Q1-2023.Q3. Populasi sasaran meliputi seluruh laporan keuangan bank syariah yang terdaftar dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama jangka waktu tersebut. Purposive sampling digunakan untuk memilih sampel sebanyak 90 perusahaan sektor perbankan syariah, dengan dipilih 5 perusahaan setiap triwulan dalam periode 5 tahun (2018.Q1-2023.Q3).

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data yaitu Model Regresi Data Panel dan Moderated Regression Analysis (MRA). MRA, atau Tes Interaksi, adalah metodologi pendekatan analitis yang menjaga integritas sampel dan memungkinkan untuk mengevaluasi pengaruh variabel moderasi (Imam, 2018) . Berikut persamaan model dalam pengujian analisis regresi data panel:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Penjelasan:

Y = Pengembalian Ekuitas (ROE)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Wadiah Tabungan Giro

X_2 = Tabungan Wadiah

X_3 = Bonus Wadiah

e_i = Kesalahan

Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi yang melibatkan variabel moderasi melalui Moderating Regression Analysis (MRA). Persamaan regresi dalam penelitian ini mengandung unsur interaksi yang dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 * Z + \beta_6 X_2 * Z + \beta_7 X_3 * Z + e_i$$

Penjelasan:

Y = Pengembalian Ekuitas (ROE)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Wadiah Tabungan Giro

X_2 = Tabungan Wadiah

X_3 = Bonus Wadiah

Z = Ukuran Perusahaan

e_i = Kesalahan

VI. HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	X1_SGW	X2_STW	X3_BW	Y	Z
Mean	3648583.	5412123.	19760.50	6.205652	17.00652
Median	1125552.	466416.0	5254.000	3.150.000	17.08000
Maximum	27797852	44214405	277538.0	23.44000	19.58000
Minimum	158228.0	71477.00	261.0000	-23.60000	15.45000

Std. Dev. 6544026. 10888656 40830.74 7.702656 1.150835

Sumber: (Data diolah penulis dengan Eviews)

Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan 90 sampel – perusahaan sektor perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kuartal I tahun 2018 hingga kuartal III tahun 2023 (2018Q1-2023Q3). Berfokus pada variabel tabungan giro wadiah (X1), statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3648583, median sebesar 1125552, nilai maksimum sebesar 27797852, nilai minimum sebesar 1582280, dan standar deviasi sebesar 6544026.

Sama halnya dengan variabel tabungan giro wadiah, statistik deskriptif variabel tabungan wadiah (X2) pada Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 5.412.123, median sebesar 466416.0, nilai maksimum sebesar 44214405, nilai minimum sebesar 71477.00, dan nilai minimum sebesar 71477.00. standar deviasi 10888656.

Pada variabel bonus wadiah (X3), berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 terlihat bahwa variabel bonus wadiah mempunyai nilai rata-rata sebesar 19760,50, median sebesar 5254,000, nilai maksimum sebesar 277538,0, nilai minimum sebesar 261.0000, dan standar deviasi sebesar 40830,74.

Pada variabel ukuran perusahaan (Z), berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 1 diatas terlihat bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai rata-rata sebesar 17.00652, median sebesar 17.08000, nilai maksimum sebesar 19.58000, nilai a nilai minimum sebesar 15.45000, dan standar deviasi sebesar 1.150835.

Pada variabel Return On Equity (Y), berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 1 diatas terlihat bahwa variabel Return On Equity mempunyai nilai rata-rata sebesar 6.205652, median sebesar 3.150000, nilai maksimum sebesar 23.44000, nilai minimum sebesar -23.60000, dan standar deviasi sebesar 7.702656.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Seleksi ini dilakukan untuk memilih model regresi data panel, dimana seleksi ini merupakan tahap analisis untuk menentukan metode terbaik antara Common Effect, Fixed Effect atau Random Effect.

UJI CHOW

Uji chow ini dilakukan untuk mengetahui model mana yang terbaik antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	84.292595	(4.105)	0,0000
Cross-section Chi-square	165.339518	4	0,0000

Sumber: (Data diolah penulis dengan Eviews)

Berdasarkan tabel 2 diatas, hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar $0.0000 < 0.05$. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pengujian ini model yang paling baik digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan dengan tujuan untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	340.358189	4	0,0000

Sumber: (Data diolah penulis dengan Eviews)

Dari tabel 3 diatas terlihat bahwa hasil uji Hausman diatas menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pengujian ini model yang paling baik digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Uji asumsi klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

Sumber: (Data diolah penulis dengan Eviews)

Berdasarkan Gambar 4 diatas, hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.936083 yang berarti nilai probabilitas berada diatas 0.05 ($0.936083 > 0.05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

X1_SGW	X2_STW	X3_BW	Y_ROE
--------	--------	-------	-------

X1	1.000000	0,956519	0,310680	0,380423
X2	0,956519	1.000000	0,172933	0,369033
X3	0,310680	0,172933	1.000000	0,010573
Y	0,380423	0,369033	0,010573	1.000000

Sumber: (Data diolah penulis dengan Eviews)

Berdasarkan tabel 5 di atas, hasil uji multikolinearitas dapat diketahui jika nilai korelasi antar variabel independen berada dibawah 0,85. Artinya jika data penelitian tidak mengandung multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	2.42E-07	1.65E-07	1.463378	0,1462
X2	1.90E-07	9.49E-08	2.006853	0,0472
X3	9.38E-07	7.97E-06	0,117688	0,9065

Sumber: (Data diolah penulis dengan Eviews)

Berdasarkan tabel 6 diatas dengan hasil uji heteroskedastisitas terlihat nilai probabilitas yang dihasilkan diatas 0,05. Suatu model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika mempunyai nilai probabilitas diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel

Berikut hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan model terbaik yaitu regresi Fixed Effect Model:

Tabel 7. Analisis Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.957897	1.544314	2.562883	0,0117
X1	-2.63E-06	1.60E-06	-1.650249	0,1017
X2	-0,044613	0,018396	-2.425109	0,0169
X3	-0.201727	0,064357	-3.134493	0,0022
Z	-0,016543	0,092965	-0,177944	0,8591

Sumber: (Data diolah penulis dengan Eviews)

Analisis Regresi yang Dimoderasi (MRA)

Variabel moderasi dapat diartikan sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut hasil pengujian analisis regresi moderasi:

Tabel 8. Uji Analisis Regresi Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-145.9477	14.81607	-9.850634	0,0000
X1	-1.68E-05	6.36E-06	-2.640443	0,0095
X2	-3.32E-05	3.92E-06	-8.472358	0,0000
X3	0,000895	0,000431	2.073148	0,0406
X1Z	9.00E-07	3.45E-07	2.608119	0,0104
X2Z	1.65E-06	2.06E-07	8.037818	0,0000
X3Z	-4.37E-05	2.41E-05	-1.812674	0,0727

Sumber: (Data diolah penulis dengan Eviews)

Tes statistik

Uji T

Uji t ini untuk menguji apakah secara parsial variabel dependen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Selain itu juga digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuji pada tingkat signifikan 0,05 atau dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%.

Tabel 9. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-145.9477	14.81607	-9.850634	0,0000
X1	-1.68E-05	6.36E-06	-2.640443	0,0095
X2	-3.32E-05	3.92E-06	-8.472358	0,0000
X3	0,000895	0,000431	2.073148	0,0406
X1Z	9.00E-07	3.45E-07	2.608119	0,0104
X2Z	1.65E-06	2.06E-07	8.037818	0,0000
X3Z	-4.37E-05	2.41E-05	-1.812674	0,0727

Sumber: (Data diolah penulis dengan Eviews)

Berdasarkan uji t diatas yang telah dilakukan penulis dalam penelitian ini, terlihat bahwa hasil yang diperoleh dari uji t adalah sebagai berikut:

- 1) **Hipotesis 1 (H1):** Tabungan Giro Wadiah mempunyai pengaruh terhadap ukuran perusahaan. Dengan nilai koefisien sebesar -1.68E-05 dan nilai probabilitas sebesar 0.0095 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1-2023Q3.
- 2) **Hipotesis 2 (H2):** Tabungan Wadiah mempunyai pengaruh terhadap ukuran perusahaan. Dengan nilai koefisien sebesar -3.32E-05 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%.

- Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1-2023Q3.
- 3) **Hipotesis 3 (H3):** Bonus Wadiah mempunyai pengaruh terhadap ukuran perusahaan. Dengan nilai koefisien sebesar 0,000895 dan nilai probabilitas sebesar 0,0406 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0,5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1-2023Q3.
 - 4) **Hipotesis 4 (H4):** Tabungan Giro Wadiah mempunyai pengaruh yang moderat terhadap ukuran perusahaan. Dengan nilai koefisien sebesar 9.00E-07 dan nilai probabilitas sebesar 0.0104 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa giro wadiah mampu memoderasi pengaruh giro wadiah terhadap ukuran perusahaan pada perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1-2023Q3.
 - 5) **Hipotesis 5 (H5):** Tabungan Wadiah Tabungan mempunyai pengaruh yang moderat terhadap ukuran perusahaan. Dengan nilai koefisien sebesar 1.65E-06 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa tabungan wadiah mampu memoderasi pengaruh tabungan wadiah terhadap ukuran perusahaan pada perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1-2023Q3.
 - 6) **Hipotesis 6 (H6):** Bonus wadiah mempunyai pengaruh yang moderat terhadap ukuran perusahaan. Dengan nilai koefisien sebesar -4.37E-05 dan nilai probabilitas sebesar 0.0727 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa bonus wadiah mampu memoderasi pengaruh bonus wadiah terhadap ukuran perusahaan pada perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1-2023Q3.
 - 7) **Hipotesis 7 (H7):** Berdasarkan perhitungan pada tabel 10 dapat disimpulkan bahwa variabel tabungan giro wadiah, simpanan tabungan wadiah, dan bonus wadiah berpengaruh signifikan terhadap ukuran perusahaan. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan kriteria jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka koefisien regresi layak digunakan. Hasil uji F pada tabel 10 diatas menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000000, nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tabungan giro wadiah, simpanan tabungan wadiah dan bonus secara simultan mempunyai pengaruh terhadap ukuran perusahaan.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji F.

Tabel 10. Hasil Uji F

Prob(F-statistic)	0,000000
-------------------	----------

Sumber: (Data diolah penulis dengan Eviews)

Uji F dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan kriteria jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka koefisien regresi layak digunakan. Hasil uji F pada tabel 10 di atas menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000000, nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tabungan giro wadiah, simpanan tabungan wadiah dan bonus secara simultan mempunyai pengaruh terhadap ukuran perusahaan.

Uji Koefisien determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien determinasi

Adjusted R-squared	0,600261
--------------------	----------

Sumber: (Data diolah penulis dengan Eviews)

Berdasarkan tabel 11, hasil uji regresi data panel terhadap ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai Adjusted R² sebesar 0,358683. Hal ini dapat diartikan bahwa sebesar 35,86% variabel moderasi dapat dijelaskan oleh simpanan giro wadiah, simpanan tabungan wadiah, dan bonus wadiah. Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi.

DISKUSI

Pengaruh Tabungan Giro Wadiah terhadap ROE

Berdasarkan tabel 9 hasil pengujian menunjukkan bahwa Wadiah Tabungan Giro mempunyai pengaruh terhadap ROE. Dengan nilai koefisien sebesar $-6.06E-07$ dan nilai probabilitas sebesar 0.2723 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Giro Wadiah berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1-2023Q3. Sehingga menunjukkan bahwa giro wadiah berpengaruh negatif terhadap ROE pada perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1-2023Q3. Maka hipotesis yang diajukan peneliti yaitu H1: Giro wadiah berpengaruh terhadap ROE diterima.

Pengaruh negatif giro wadiah terhadap ROE terjadi ketika bank tidak mampu mengolah dana giro wadiah secara efisien atau mengalami kenaikan biaya operasional yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmalyani dan Rimi Gusliana Mais menunjukkan bahwa giro wadiah berpengaruh negatif terhadap ROE. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya operasional yang semakin tinggi, biaya pengelolaan yang meningkat, hambatan dalam proses pengolahan dana, dan meningkatnya biaya pengiriman dana ke nasabah (Barik, 2022). Pengaruh negatif ini bukan berarti wadiah tabungan giro pada dasarnya buruk. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa bank mungkin perlu mengelola giro wadiahnya dengan sangat hati-hati untuk memaksimalkan profitabilitasnya dan mempertahankan tingkat ROE yang sehat. Hal ini dapat dilakukan melalui strategi pengelolaan likuiditas yang tepat,

diversifikasi portofolio investasi, atau penyesuaian struktur biaya dan pendapatan bank.

Pengaruh Tabungan Wadiah Terhadap ROE

Berdasarkan tabel 9, diperoleh data adanya hubungan antara Tabungan Wadiah dengan ROE. Nilai koefisien sebesar $-4,68E-07$ dan p-value sebesar 0,2204 yang lebih kecil dari standar taraf signifikansi sebesar 0,05 (atau 5%) menunjukkan adanya pengaruh negatif. Secara sederhana, hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan wadiah mempunyai dampak negatif terhadap ROE lembaga keuangan selama periode 2018Q1 hingga 2023Q3. Hal ini mendukung hipotesis peneliti (H2) bahwa tabungan wadiah berpengaruh terhadap ROE.

Pengaruh negatif tabungan wadiah terhadap ROE terjadi ketika bank tidak mampu mengolah dana tabungan wadiah secara efisien atau mengalami kenaikan biaya operasional yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (Syarah Saputri, 2022) menunjukkan bahwa tabungan wadiah berpengaruh terhadap variabel ROA pada Bank Muamalat periode 2016-2020. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti biaya operasional yang semakin tinggi, biaya pengelolaan yang meningkat, hambatan dalam proses pengolahan dana, dan meningkatnya biaya pengiriman dana ke nasabah (S. Putri, 2022). Namun meskipun tabungan wadiah dapat memberikan pengaruh negatif terhadap ROE, namun terdapat juga keuntungan dan manfaat lain bagi bank, seperti peningkatan stabilitas pendanaan dan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, manajemen bank perlu melakukan strategi yang tepat dalam mengelola simpanan tabungan wadiah agar dapat memaksimalkan keuntungan dengan tetap menjaga ROE yang sehat. Hal ini mungkin melibatkan diversifikasi portofolio investasi, pengelolaan biaya operasional secara efisien, dan pengembangan produk dan layanan yang lebih menguntungkan.

Pengaruh Bonus Wadiah terhadap ROE

Berdasarkan tabel 9 hasil pengujian menunjukkan bahwa Bonus Wadiah mempunyai pengaruh terhadap ROE. Dengan nilai koefisien sebesar $-1.56E-05$ dan nilai probabilitas sebesar 0.5024 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa bonus wadiah berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1-2023Q3. Sehingga menunjukkan bahwa bonus wadiah berpengaruh negatif terhadap ROE pada perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1-2023Q3. Maka hipotesis yang diajukan peneliti yaitu H3: bonus wadiah berpengaruh terhadap ROE diterima.

Pengaruh negatif bonus wadiah terhadap ROE terjadi ketika bonus tersebut menurunkan kinerja keuangan bank. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inayah menunjukkan bahwa bonus wadiah berpengaruh negatif terhadap ROE pada Bank BCA Syariah (Pratiwi, 2019). Bonus wadiah sendiri merupakan suatu bentuk insentif atau hadiah yang diberikan kepada pemegang rekening tabungan wadiah oleh bank sesuai dengan kebijakan tertentu yang diterapkan oleh bank. Berikut dampak negatifnya seperti berkurangnya pendapatan, dampak terhadap efisiensi permodalan, penurunan margin bersih, dan persepsi risiko. Meskipun bonus wadiah

dapat memberikan manfaat kepada pemegang rekening dan meningkatkan loyalitas nasabah, namun bank perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan keuangannya, termasuk pengaruhnya terhadap ROE. Strategi manajemen risiko yang baik dan pengelolaan sumber daya yang efisien menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif terhadap ROE.

Pengaruh Tabungan Giro Wadiah terhadap ROE dengan Ukuran Perusahaan sebagai moderasi

Berdasarkan tabel 9, hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas interaksi tabungan giro wadiah dengan profitabilitas (ROE) dengan nilai koefisien sebesar $-6.06E-07$ dan nilai probabilitas sebesar 0.2723 yang berarti lebih kecil dari signifikansi nilai 0,5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa giro wadiah mampu memoderasi pengaruh giro wadiah terhadap ROE pada perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1-2023Q3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas tidak dapat memperkuat pengaruh Tabungan Giro Wadiah terhadap ROE. Maka hipotesis yang diajukan peneliti yaitu H4: Profitabilitas mampu memoderasi tabungan giro wadiah terhadap ROE diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inayah (2020) menunjukkan Giro Wadiah berpengaruh positif terhadap ROE pada Bank BCA Syariah, namun pengaruhnya menurun seiring bertambahnya ukuran perusahaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya operasional yang lebih tinggi, biaya pengelolaan yang meningkat, hambatan dalam proses pemrosesan dana, dan peningkatan biaya pengiriman dana ke nasabah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengaruh Tabungan Giro Wadiah terhadap ROE. Penelitian yang dilakukan oleh Azizoma (2023) menunjukkan bahwa giro wadiah berpengaruh positif terhadap ROA pada Bank NTB Syariah, namun pengaruhnya menurun seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan. Oleh karena itu, pengaruh giro wadiah terhadap ROE dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pengaruhnya adalah positif, namun pengaruhnya semakin berkurang seiring bertambahnya ukuran perusahaan.

Pengaruh Simpanan Tabungan Wadiah terhadap ROE dengan Ukuran Perusahaan sebagai moderasi

Berdasarkan tabel 9, hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas interaksi tabungan wadiah dengan profitabilitas (ROE) dengan nilai koefisien sebesar $-4.68E-07$ dan nilai probabilitas sebesar 0.2204 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa tabungan wadiah mampu memoderasi pengaruh tabungan giro wadiah terhadap ROE pada perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1-2023Q3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas tidak dapat memperkuat pengaruh Tabungan Giro Wadiah terhadap ROE. Maka hipotesis yang diajukan peneliti yaitu H5: Profitabilitas mampu memoderasi tabungan giro wadiah terhadap ROE diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Azizoma (2023) menunjukkan bahwa tabungan wadiah berpengaruh positif terhadap ROA pada Bank NTB Syariah,

namun pengaruhnya menurun seiring bertambahnya ukuran perusahaan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti biaya operasional yang semakin tinggi, biaya pengelolaan yang meningkat, hambatan dalam proses pengolahan dana, dan meningkatnya biaya pengiriman dana ke nasabah (DM Putri, 2021). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengaruh tabungan wadiah terhadap ROE. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Kurnia menunjukkan bahwa ukuran bank mempengaruhi capital buffer pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti ukuran bank, risiko, profitabilitas dan penyangga modal (Umar, 2019). Oleh karena itu, pengaruh tabungan wadiah terhadap ROE dengan ukuran perusahaan sebagai pengaruh moderasi adalah positif, namun pengaruhnya semakin berkurang seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan.

Pengaruh Bonus Wadiah terhadap ROE dengan Ukuran Perusahaan sebagai moderasi

Berdasarkan tabel 9, hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas interaksi bonus wadiah dengan profitabilitas (ROE) dengan nilai koefisien sebesar $-1.56E-05$ dan nilai probabilitas sebesar 0.5024 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa bonus wadiah mampu memoderasi pengaruh giro wadiah terhadap ROE pada perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1-2023Q3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas tidak dapat memperkuat pengaruh bonus wadiah terhadap ROE. Jadi hipotesis yang diajukan peneliti adalah H6: Profitabilitas mampu memoderasi bonus wadiah terhadap ROE yang diterima.

Pengaruh bonus wadiah terhadap ROE dengan ukuran perusahaan sebagai moderasinya tergantung pada hubungan antara ukuran perusahaan dengan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurul Rahmi dan Ratna Anggraini) menunjukkan bahwa bonus wadiah tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan CAR, BOPO, NPF, dan pengungkapan CSR secara simultan berpengaruh positif signifikan secara statistik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya operasional yang semakin tinggi, biaya pengelolaan yang meningkat, hambatan dalam proses pengolahan dana, dan meningkatnya biaya pengiriman dana ke nasabah (Ermini Kusma, 2019). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengaruh bonus wadiah terhadap ROE. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Kurnia menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi capital buffer pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti ukuran bank, risiko, profitabilitas dan penyangga modal (DM Putri, 2021). Oleh karena itu pengaruh bonus wadiah terhadap ROE dengan ukuran perusahaan sebagai pengaruh moderasi adalah positif, namun pengaruhnya menurun ketika ukuran perusahaan meningkat.

Pengaruh Tabungan Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Bonus Wadiah secara simultan terhadap ROE

Data pada Tabel 10 menunjukkan bahwa tabungan giro wadiah, tabungan wadiah, dan bonus wadiah secara bersama-sama mempengaruhi ROE. Kesimpulan ini

didasarkan pada nilai signifikansi (F-statistik) sebesar 0,000000, jauh di bawah ambang batas standar sebesar 0,05. Secara sederhana, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara ketiga variabel wadiah tersebut dengan ROE. Temuan ini sejalan dengan hipotesis peneliti (H7) yang menyatakan bahwa Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, dan Bonus Wadiah berpengaruh secara gabungan terhadap ROE.

Berdasarkan tabel 11, hasil uji regresi data panel terhadap ROE sebagai variabel dependen menunjukkan nilai Adjusted R2 sebesar 0,358683. Hal ini dapat diartikan bahwa 35,86% variabel ROE dapat dipengaruhi oleh faktor lain sehingga untuk melakukan penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain.

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa giro wadiah, tabungan wadiah, dan bonus wadiah menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROE. Berdasarkan perhitungan pada tabel 10 dapat disimpulkan bahwa variabel tabungan giro wadiah, simpanan tabungan wadiah, dan bonus waadiah berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan kriteria jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka koefisien regresi layak digunakan. Hasil uji F pada tabel 10 diatas menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000000, nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Bonus secara simultan mempunyai pengaruh terhadap ROE. Hasil tersebut menunjukkan bahwa giro wadiah, tabungan wadiah, dan bonus wadiah berpengaruh secara simultan terhadap ROE. Selain itu pada penelitian ini profitabilitas mampu memoderasi simpanan giro wadiah, simpanan tabungan wadiah, dan bonus wadiah terhadap ROE.

REFERENSI

- Azizoma, R. (n.d.). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadi'ah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Bank Ntb Syariah Kantor Pusat Kota Mataram.*
- Barik, A. M. (2022). *Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah Terhadap Pertumbuhan Laba Operasional Pada Bank Pembangunan Daerah Syariah di Indonesia Periode 2014-2020.*
- Ermini Kusma, D. (2019). *Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih (Survei pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK Periode 2013-2018).*
- Ghofur, A. A. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayatul, N., Khorion, A., & Sujianto, A. E. (2023). Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Bank BRI Syariah Periode 2015-2019. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(3), 49–59. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.192>
- Imam, G. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25.* Badan

- Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lutfi Kurnia Hanifah. (2020). *Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018*.
- Munawaroh, M., Sucipto, & Kurniawan, B. (2022). Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Dan Deposito Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Di PT. Bank Muamalat Indonesia. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 309–315. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.980>
- Pratiwi, L. (2019). *Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Dan Beban Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Tingkat Bonus Simpanan Wadiah Pada Bank BCA Syariah Periode 2011 – 2018*.
- Putri, D. M. (2021). *Pengaruh Deposito Mudharabah, Ekuitas dan Size Terhadap Return On Asset Pada Bank BNI Syariah Periode 2012- 2019*.
- Putri, S. (2022). *Pengaruh Penghimpunan Tabungan Mudharabah dan Tabungan Wadiah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Muamalat Periode 2016-2020*.
- Sahrizal, H. (2019). *Pengaruh dana simpanan giro wadiah dan dana simpanan tabungan wadiah terhadap total liabilitas pada PT Bank BCA Syariah TBK Periode 2015-2018*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia.
- Umar, G. O. (2019). *Pengaruh Bank Financing dan Bank Size terhadap Capital Buffer (Studi Empiris Pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)*.